

O'ZBEKISTONDA GASTRONOMIK TURIZM VA UNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Bozorova Jasmina Yusuf qizi

QarDU, Turizm (faoliyat va yo'nalishlari bo'yicha) yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618665>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda gastronomik turizmning bugungi holati, rivojlanish yo'nalishlari hamda uning mamlakat iqtisodiyoti va madaniy hayotiga ta'siri atroflicha tahlil qilinadi. Xususan, milliy oshxona an'analari, ularning xorijiy sayyohlar uchun jozibadorligi, mamlakatimizning turistik salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati, shuningdek, mazkur sohani kengaytirish yo'lida duch kelinayotgan muammolar va ularni hal etish yo'llari haqida fikr yuritiladi. O'zbekiston gastronomik turizmi o'zining betakror taomlari, qadimiy oshpazlik an'analari va mehmondo'stligi bilan ajralib turadi, bu esa xorijlik mehmonlarning e'tiborini tortuvchi muhim omillardan biridir. Shu boisdan, maqolada turizm sohasi mutaxassislari, tadbirkorlar va davlat organlari uchun gastronomik turizmni rivojlantirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ham ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: gastronomik turizm, milliy oshxona, O'zbekiston taomlari, turistik brend, marketing strategiyalari, xizmat ko'rsatish sifati, xorijiy sayyohlar, gastronomik sayohatlar, raqamli texnologiyalar, xalqaro hamkorlik.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the current state of gastronomic tourism in Uzbekistan, its development directions, and its impact on the country's economy and cultural life. In particular, it examines national culinary traditions, their appeal to foreign tourists, and their role in enhancing the country's tourism potential. Additionally, the article discusses challenges faced in expanding this sector and proposes solutions. Uzbekistan's gastronomic tourism stands out with its unique dishes, ancient culinary traditions, and hospitality, which are key factors in attracting foreign visitors. Therefore, the article also presents recommendations for tourism specialists, entrepreneurs, and government bodies to further develop gastronomic tourism.

Keywords: gastronomic tourism, national cuisine, Uzbek dishes, tourism brand, marketing strategies, service quality, foreign tourists, gastronomic tours, digital technologies, international cooperation.

Аннотация. В данной статье проводится всесторонний анализ современного состояния гастрономического туризма в Узбекистане, его направлений развития, а также его влияния на экономику и культурную жизнь страны. В частности, рассматриваются национальные кулинарные традиции, их привлекательность для иностранных туристов и их роль в повышении туристического потенциала страны. Кроме того, в статье обсуждаются проблемы, возникающие при расширении этой отрасли, и предлагаются пути их решения. Гастрономический туризм Узбекистана выделяется своими уникальными блюдами, древними кулинарными традициями и гостеприимством, что является важным фактором привлечения иностранных гостей. В связи с этим в статье также предлагаются рекомендации для специалистов в сфере туризма, предпринимателей и государственных органов по развитию гастрономического туризма.

Ключевые слова: гастрономический туризм, национальная кухня, узбекские блюда, туристический бренд, маркетинговые стратегии, качество обслуживания, иностранные туристы, гастрономические туры, цифровые технологии, международное сотрудничество.

Yangi O'zbekistonni barpo etishda muhim strategik soha sifatida turizm industriyasini sifat jihatdan jadal rivojlantirish, drayver soha sifatini uni ustuvor rivojlantirgan holda

ko'rsatiladigan turistik xizmatlarni diversifikatsiyalash va xizmatlar sifatini jahon standartlariga moslashtirish kabilar yuzasidan keng qamrovli kompleks chora-tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda "turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning o'rni va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash..." ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Turizmni yuksak darajada rivojlantirish uchun avvalo uning eng muhim bo'lgan tarmoqlariga e'tiborni kuchaytirish zarur bo'ladi. Bugungi kunda dunyoning rivojlangan juda ko'plab davlatlarida turizmning asosiy turlaridan biri sifatida gastronomik turizm e'tirof etilmoqda.

Gastronomik turizm sanoat va madaniyatning bu turdagi turizmga oid taomlari, ularning an'analari va retseptlarini o'z ichiga oladi. U mahalliy taom madaniyatini tan olish, taomlarni tayyorlash jarayonida qatnashish va mahalliy mahsulotlardan foydalanish orqali sayyohlarni boshqa madaniyatlar bilan tanishtiradi. Gastronomik turizm turmush tarzini, qadriyatlarni va taomlar orqali o'ziga xos milliy madaniyatni aks ettiradi. U aholining farovonligini yaxshilash, milliy mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish, shuningdek, milliy merosni asrab-avaylash imkonini beradi. O'zbekiston gastronomik turizm bo'yicha katta imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, hali bu yo'nalishda tizimli yondashuv yetishmaydi. Ayni paytda milliy taomlarni ommalashtirish maqsadida turli festival va tanlovlar tashkil etilayotgan bo'lsa-da, xorijiy sayyohlar uchun maxsus gastronomik sayohatlar va an'anaviy oshxona sirlarini o'rgatuvchi dasturlar hali keng yo'lga qo'yilmagan. Shu bilan birga, har bir hududning o'ziga xos taomlari mavjud bo'lib, ularni xalqaro miqyosda targ'ib qilish orqali mamlakat turistik brendini yanada mustahkamlash mumkin. Misol uchun, Samarqand palovi, Buxoro somsasi, Xorazm oshqovoqli somsasi yoki Farg'ona mantisi har bir viloyatning o'ziga xos gastronomik madaniyatini aks ettirib, sayyohlarning yurtimizga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishi mumkin.

Hozirgi vaqtda, jahonda gastronomik turizm xalqaro darajada juda ommalashgan va bu sohada bir qator rivojlanish tendensiyalari kuzatilmoqda. Xususan, Yevropaning ayrim hududlarida gastronomik turizm juda qadrlanadi. Masalan, Ispaniya bu gastronomik turizm ixlosmandlarning sevimli mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Ispaniyaning har bir hududida o'ziga xos kulinariya xususiyatlari mavjud. Shuning uchun bu yerda gastroturizm xizmati o'ziga xos darajada rivojlangan. Yevropa gastroturizmini Fransiyasiz tasavvur qilish qiyin, chunki uning oshxonasi dunyodagi eng yaxshisi deb hisoblanadi. Fransiya oshxonasi yengilliligi bilan, ya'ni ko'plab sabzavotlar va limon sharbatining ishlatilishi, yog'li sosuslarning yo'qligi bilan ajralib turadi. Italiyaning vizit kartochkasi - qattiq navli bug'doydan tayyorlanadigan makaron mahsulotlari, ya'ni pasta. Italiya oshxonasining ikkinchi muhim ingrediенти - pishloq hisoblanadi. Germaniyada gastroturizm juda ommabop, chunki milliy oshxonasi juda xilma-xil. Loviya va kartoshkali quyuq sho'rvalar, olma va karam bilan birga tayyorlanadigan taomlar, turli xil kolbasa mahsulotlari, retseptlarda pivoning ishlatilishi - bu Germaniyada etnik oshxonasining ajralib turuvchi xususiyatlaridir.

Gastronomik turizm sohasidagi oldingi tadqiqotlar va adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu sohaning iqtisodiyotga, mahalliy ishlab chiqarishga va madaniyat rivojlanishiga sezilarli ta'siri mavjud. U mahalliy mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirib, yangi ish o'rinlarini yaratadi va turizm tarmog'ini kengaytiradi. Shuningdek, gastronomik turizm milliy merosni asrab-avaylashga yordam beradi va madaniyatlararo muloqotni yaxshilaydi. Biroq, ayni vaqtda ushbu sohada bir qator muammolar ham mavjud. Jumladan, yetarli darajada malakali kadrlar va sohaga oid infratuzilma yetishmasligi, taomsifatiga qo'yiladigan talablarning pastligi, xavfsizlik masalalari va milliy an'analarga bepisandlik muammolari.

O'zbekiston Respublikasi turizm sohasidagi ma'lumotlariga ko'ra, gastronomik turizm sohasi rivojlanayotgan bo'lsa-da, uning salohiyatidan to'liq foydalanilmayapti. Manbalar shuni ko'rsatadiki, gastronomik turizm O'zbekistondagi umumiy turizm daromadining atigi 3,5 foizini

tashkil etmoqda. Ushbu sohaga investitsiya ajratish va uni reklama qilish orqali sayyohlarni jalb etish mumkin. Gastronomik turizmning rivojlanish istiqbollari bevosita mehmonxona va restoran biznesi, xizmat ko'rsatish sifati, turistik infratuzilma hamda marketing strategiyalarining rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Xorijiy sayyohlarni jalb qilish uchun faqatgina mazali taomlar yetarli emas, balki ularni yuksak darajada taqdim etish, mahalliy ingredientlarning tabiiyligi va sifatini targ'ib qilish, milliy taomlarni tayyorlash bo'yicha mahorat darslari tashkil etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston gastronomik turizmini jahon darajasiga olib chiqish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, oshpazlar malakasini oshirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish zarur. Bundan tashqari, gastronomik festivallar geografiyasini kengaytirish, har bir viloyatda oshxona san'ati bo'yicha maxsus sayohatlar tashkil qilish va milliy taomlarni tayyorlash usullarini xorijiy auditoriyaga internet orqali yetkazish ham samarali vositalardan biri bo'lishi mumkin.

Mamlakatimizda gastronomik turizmni rivojlantirish yo'lidagi asosiy muammolardan biri xizmat ko'rsatish sifati bilan bog'liq bo'lib, aksariyat restoran va oshxonalarda xalqaro standartlarga mos keladigan xizmat darajasini ta'minlash hali ham muammoligicha qolmoqda. Shuningdek, marketing va reklama ishlari yetarlicha rivojlanmagan bo'lib, xorijlik mehmonlarga milliy oshxonaning xususiyatlari va afzalliklari haqida yetarli ma'lumot yetkazib berilmayapti. Bu borada maxsus mobil ilovalar yaratish, gastronomik xaritalar ishlab chiqish va milliy oshxonaning turistik brend sifatida shakllanishini ta'minlashga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Tuzilganiga ko'p bo'lmagan O'zbekiston Gastronomik Turizmi Assotsiatsiyasi o'z oldiga mamlakatimizning jahon gastronomik turizmi bozoridan munosib o'rin egallashiga hissa qo'shish, jahon miqyosida keng ommalashgan gastronomik sayyohlik infratuzilmalarini yaratish, O'zbekiston Gastronomik turizmining konsepsiyasini ishlab chiqish, gastronomik turizm yo'nalishida turli tadbirlar, jumladan, ko'rgazma, festival, forum, seminar, ilmiy anjuman, davra suhbatlari, tanlov va shu kabi boshqa tadbirlarni tashkil etishni maqsad qilib qo'ygan.

Gastronomik turizmni rivojlantirish uchun Respublikamizda barcha imkoniyatlar yetarli, milliy va qadimiy oshxonamizning rang-barangligi sayyohlarni o'ziga jalb eta oladi. Biroq xizmat ko'rsatish sohasi borasida oqsash ko'zga tashlanadi. Shu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etsak, mazkur sohada muvaffaqiyatga erisha olamiz. O'tgan yili o'tkazilgan osh marafoni gastronomiyamizni rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Milliy taomimiz bo'lmish osh 5 tonnani tashkil qilgan deyarli hammasi aholiga chet eldan kelgan mehmonlarga tarqatilgan.

Bugungi kunda turizm turlarini rivojlantirish uchun juda katta ahamiyat qaratilmoqda. O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish uchun, 2019-yilda 2019-2025-yillarga mo'ljallangan konsepsiya qabul qilindi. Gastronomik turizm orqali turistlarga milliy taomlarimizni rivojlantirish va targ'ib qilish ishlarini amalga oshirish mumkin. O'zbekiston - gastronomik turizm uchun eng mos va maqbul mamlakatdir. O'zbek milliy oshxonasi, shubhasiz, Sharqning rang-barang va eng boylaridan biri hisoblanadi. Ayrim o'zbek taomlari bir necha asrlik tarixga ega. O'zbekiston bo'ylab gastronomik sayohat, mamlakatning istalgan hududida bo'lsin, yangi hissiyotlar va taassurotlar qoldiradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston gastronomik turizmi katta salohiyatga ega bo'lishiga qaramay, uni jahon darajasiga olib chiqish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu borada davlat organlari, tadbirkorlar, oshpazlar va turizm sohasi mutaxassislari hamkorlikda ishlashi, maxsus gastronomik sayohatlar va festivallar tashkil etishi, milliy taomlarni xorijda targ'ib qilishi va raqamli texnologiyalar yordamida global bozorga olib chiqishi lozim. Aynan shu yo'nalishda amalga oshiriladigan harakatlar natijasida O'zbekiston nafaqat tarixiy va madaniy merosi, balki milliy taomlari bilan ham dunyo sayyohlari uchun yanada jozibador mamlakatga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kim, S., Ignatov, E. & Smith, S.I.J. (2009). Travellers' food preferences and goal to seek variety: A study of tourists to Korea. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 26(8), 754-772.
2. Ignatov, E. & Smith, S, (2006). Segmenting Canadian culinary tourists. *Current Issues in Tourism*, 9(3), 235-255.
3. <https://uzbekistan.travel> - O'zbekistonning rasmiy turizm sayti.
4. <https://uzbektourism.uz> - Turizm sohasidagi yangiliklar haqida ma'lumotlar beriladi.